

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Гордеева Е. А.

PhD, Ведущий сотрудник Научно-исследовательского института развития туризма при
Комитете по туризму Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11099468>

Аннотация. В статье автор рассматривает роль международной и национальной законодательной базы связанного с проблемами сохранения культурного наследия. Выделяет значимость разработки и реализации научных проектов по консервации археологических объектов Республики Узбекистан с привлечением специалистов (археологов, архитекторов, реставраторов и др.). Отмечает значимость процесса цифровизации в создании «виртуальных археологических музеев».

Ключевые слова: культурное наследие, виртуальный археологический музей, «Мадридский документ», Археологический парк Ахсикент.

Annotatsiya. Maqolada muallif madaniy merosni asrab-avaylash muammolari bilan bog'liq xalqaro va milliy qonunchilik bazasining rolini ko'rib chiqadi. Mutaxassislarni (arxeologlar, arxitektorlar, restavratorlar va h.k.) jalb etgan holda O'zbekiston Respublikasi arxeologik yodgorliklarini saqlash bo'yicha ilmiy loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish muhimligini ko'rsatadi. "Virtual arxeologik muzeylar"ni yaratishda raqamlashtirish jarayoni muhimligini qayd etadi.

Kalit so'zlar: madaniy meros, virtual arxeologik muzey, "Madrid hujjati", Axsikent arxeologik bog'i.

Abstract. In the article, the author examines the role of the international and national legislative framework related to the problems of preserving cultural heritage. Highlights the importance of developing and implementing scientific projects for the conservation of archaeological sites of the Republic of Uzbekistan with the involvement of specialists (archaeologists, architects, restorers, etc.). Notes the importance of the digitalization process in the creation of "virtual archaeological museums".

Keywords: cultural heritage, virtual archaeological museum, "Madrid Document", Akhsikent Archaeological Park.

Рост городов, новые открытия и достижения в науке, модернизация технологий и транспорта привели к коренным изменениям образа жизни современного общества в Узбекистане. Сооружаются новые типы зданий с применением экспериментальных методов строительства и материалов, что приводит к угрозе исчезновения объектов и мест существовавшие на протяжении столетий и даже тысячелетий. Да, это неукоснительно приводит к появлению новых типов антропогенного ландшафта, но с «катастрофическими потерями» - бесследным исчезновением исторического материального культурного наследия. Надо отметить, что «сравнительно малое количество объектов и мест, появившихся в результате таких масштабных событий, оцениваются, включаются в списки наследия и находятся под защитой. Каждый из них слишком часто подвергается внешнему воздействию, в том числе в виде перепланировки, непродуманных изменений, или просто халатности» [8; С. 1]. В связи с чем, важным является разработка и укрепление законодательной базы, согласно требованиям времени.

Международный документ «Мадридский документ» (также известен как, «Подходы к сохранению культурного наследия XX века» разработанный Международным научным комитетом ИКОМОС по Наследию двадцатого века (ISC20C) освещает подход и принципы, которые следует применять для управления местами и объектами наследия и их интерпретации. К ним относятся: 1. Выявление и оценка культурной значимости объекта; 2. Применение адекватной методологии планирования и управления процессом консервации; 3. Исследование технических аспектов планирования культурного наследия (т. е. изучение и развитие специальных методов ремонта, соответствующие уникальным строительным материалам и технологиям исторических эпох, а также исследование и подготовка соответствующих ответных мер на новые методы планирования, разработанные на сегодняшний день); 4. Разработка принципов, направленных на сохранение значимости объектов (т. е. консервация, позволяющая сохранить и поддержать культурную значимость объекта, а также выступать ориентиром при принятии последующих решений об изменениях); 5. Распознавание факторов, приводящие к постоянно возникающим изменениям, и управление ими; 6. Внесение изменений с осторожностью; 7. Обеспечение уважительного подхода при внесении дополнительных элементов и вмешательстве; 8. Учет экологической устойчивости; 9. Продвижение и чествование культурного наследия в более широком сообществе [8; С. 3 – 11]. Что касается термина «мировое культурное наследие», то он впервые упоминается в Конвенции «О защите всемирного культурного и природного наследия», принятой на 17 – сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры проходившая с 17 октября по 21 ноября 1972 года, которая определила основные механизмы международного сотрудничества в целях защиты объектов культурного наследия [5]. Настоящая Конвенция ратифицирована постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан и вступила в силу для Узбекистана 15 ноября 1996 года [9].

Для внедрения принципов выше указанных документов в жизнь необходимо создавать и осуществлять частные и государственные проекты и инициативы по сохранению культурного наследия, максимально сочетая традиционные методы работы со знаниями, цифровые технологии, и, главное, коммуникации с исследователями [7; С. 6 –23]. В Республике Узбекистан на сегодняшний день остаются актуальными проблемы по сохранению, реставрации и консервации памятников материального культурного наследия, превращение археологического объекта в музей. С 2019 года по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева на базе археологического памятника Ахсикент (Наманганская область) в республике создается первый «Археологический парк» состоящий из двух туристических комплексов: «Музей под открытым небом» и «Комплекса путешествий в прошлое». Туристический комплекс расположен в буферной зоне археологического парка Ахсикент в состав, которого вошли Музей археологии и амфитеатр для проведения международных фестивалей по древней истории народов Узбекистана. В Музее археологии представлены коллекции археологических артефактов найденных в ходе раскопок на городище Ахсикент [1; С. 11].

В контексте глобальной цифровизации всех аспектов жизнедеятельности социума очевидной и неизбежной представляется виртуализация культурно-исторической сферы, в том числе археологических музеев, в результате чего формируется качественно новый тип музея – «цифровой музей», который открывает дополнительные возможности и перспективы сохранения и популяризации культурного наследия. В настоящее время

цифровой музей позволяет обрабатывать и транслировать практически все типы культурно-исторических объектов. Также модернизируются традиционные формы выставок путем архивации цифровых исторических и археологических материалов [6; С. 145 – 154].

К основным функциям «цифрового музея» специалисты относят: 1. Хранение и демонстрацию коллекций, отдельных экспонатов, культурных и исторических ценностей; 2. Модернизацию и цифровую обработку музейных археологических коллекций, создание и реализацию соответствующих интерактивных проектов [3; С. 113].

Современный цифровой музей представляет собой полисоставной многоаспектный феномен, это: 1. Социальный институт гражданского общества в цифровом (в том числе образовательном) пространстве, предоставляющий целый ряд важнейших гуманитарных и образовательных услуг [3; С. 112]; 2. Культурный институт, обеспечивающий доступ к «культурному наследию прошлого, духовному опыту, накопленному человечеством за многие века отечественной и мировой истории» [3; С. 61]; 3. «Место памяти» (фр. lieu de mémoire, термин П. Нора) – выражение коллективной памяти, исторических материальных, культурных и духовно-нравственных основ социума, неотъемлемый элемент традиции, который составляют «социальная память, символ и воображение» [2; С. 134]; 4. Координатор «коммеморативных практик», воспринимаемых как гражданские действия по сохранению культурно-исторического наследия [2; С. 134–135]; 5. Инструмент развития человеческого, культурного и духовного потенциала [3; С. 115]; 6. «Пространство знания» (англ. knowledge space, термин Д. Тернбулла), которое позволяет всесторонне продемонстрировать музейные материалы в контексте истории их «получения, описания, изучения и экспонирования» [4; С. 34].

Виртуализация современной музейной деятельности: создает возможность получить представление о памятных объектах с учетом историко- культурного материала даже на микроиндивидуальном уровне [2; С. 137].

Таким образом, поиск и исследование новых инновационных методов реставрации, консервации и музеефикации, а также активный государственный и общественный контроль позволят ускорить процесс сохранения объектов культурного наследия Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. Анарбаев А. Археологический парк Ахсикента. Ташкент. 2023. – С. 11.
2. Вязинкин А.Ю., Двухжилова И.В. Философско-педагогический потенциал виртуальных музеев «мест памяти» // Манускрипт. 2020. Т. 13, Вып. 5. – С. 134–137.
3. Горелова С.И., Горелов О.И., Третьяков А.Л. Музейный комплекс МГПУ – инновационный социальный институт цифрового общества третьего тысячелетия // Туризм и музеи: синергетический эффект взаимодействия: сборник статей. М., Знание, 2020. Часть 1. – С. 56–73.
4. Касаткина А.К. Цифровое «пространство знания» и мобилизация этничности: размышления о цифровых перспективах петербургской кунсткамеры // Этнографическое обозрение. 2020. № 1. – С. 34–50.
5. Конвенция «Об охране Всемирного культурного и природного наследия». Париж, 23 ноября 1972 года.
6. Коровникова Н. А. Цифровой музей: особенности и перспективы развития (обзор)// Социальные новации и социальные науки. М., ИНИОН РАН, 2021. № 1. – С. 145–154.

7. Наумов В. Б. Методология сохранения культурного наследия на примере проекта «Сохраненная культура»// Ценности и смыслы. 2023. № 2 (84). – С.6 – 23.
8. Подходы к сохранению культурного наследия XX века. Документ «Мадрид – Нью – Дели». Дели. 2017. – С.1 – 11.
9. Постановление Олий Мажлис Республики Узбекистан «О ратификации Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года» от 22 декабря 1995 года № 182-I.